

HARBIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI KURSANTLARINING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY- METODIK ASOSLARI

X.A. Karimov

O'R HX vaMU,

Jismoniy tayyorgarlik va sport kafedra dotsenti, p.f.b.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20802700>

Annotatsiya. Mazkur maqolada harbiy oliy ta'lim muassasalari kursantlarining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida kursantlarning jismoniy sifatlari, funksional imkoniyatlari va kasbiy-amaliy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan mashqlar majmuasining samaradorligi o'rganildi. Olingan natijalar asosida jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, kursantlar, harbiy ta'lim, chidamlilik, tezkorlik, kuch, chaqqonlik, mashg'ulot jarayoni, sport faoliyati.

Dolzarbliqi. Bugungi kunda harbiy xizmatchilarni tayyorlash tizimida jismoniy tayyorgarlik muhim o'rin egallaydi. Zamonaviy qurolli to'qnashuvlar, murakkab iqlim va relyef sharoitlarida xizmat vazifalarini bajarish harbiy mutaxassislardan yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlikni talab etadi. Shu sababli kursantlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish masalasi harbiy pedagogika va sport nazariyasining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifasi kursantlarda kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlik kabi sifatlarni rivojlantirish hamda ularni harbiy-kasbiy faoliyatda samarali qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Bunda mashg'ulotlarning ilmiy asoslangan holda tashkil etilishi va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi

Harbiy oliy ta'lim muassasalari kursantlarining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan mashqlar majmuasini takomillashtirish va uning samaradorligini eksperimental asoslash.

Tadqiqot vazifalari

- Kursantlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik holatini o'rganish;
- Jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasini ishlab chiqish;
- Taklif etilgan metodikaning samaradorligini pedagogik tajriba orqali aniqlash;
- Olingan natijalarni statistik jihatdan tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot davomida ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, test sinovlari, pedagogik tajriba va matematik-statistik usullardan foydalanildi. Kursantlarning jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash maqsadida quyidagi nazorat testlari qo'llanildi:

- 10×10 metr makkisimon yugurish;

- 100 metr ga yugurish;
- 3000 metr ga yugurish;
- majmuaviy kuch mashqi;
- turnikda tortilish;
- turnikda murakkab gimnastik elementlarni bajarish;
- to‘siqlar yo‘lagidan o‘tish.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili

Pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlar kursantlarining umumiy hamda maxsus jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari deyarli bir xil darajada ekanligi aniqlandi. Bu esa tajriba natijalarining obyektivligini ta’minlash imkonini berdi.

Tajriba davomida maxsus mashqlar majmuasi asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar kursantlarning jismoniy sifatlariga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Ayniqsa, kuch, tezkorlik va maxsus harbiy-amaliy ko‘nikmalar bo‘yicha yuqori o‘sish sur‘atlari kuzatildi.

Tajriba yakunida tajriba guruhi kursantlarining barcha testlar bo‘yicha natijalari nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq bo‘ldi. Xususan, majmuaviy kuch mashqi, turnikda tortilish va to‘siqlar yo‘lagidan o‘tish ko‘rsatkichlarida sezilarli ijobiy siljishlar qayd etildi. Bu esa ishlab chiqilgan mashqlar majmuasining samaradorligini tasdiqlaydi.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kursantlarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus mashqlar majmuasidan foydalanish yuqori samaradorlikka ega. Mashg‘ulotlar jarayonida aylanma mashq usulidan foydalanish jismoniy sifatning kompleks rivojlanishiga xizmat qiladi hamda kursantlarning kasbiy-amaliy tayyorgarligini oshiradi.

Tadqiqot natijalari harbiy oliy ta’lim muassasalarida jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlarini takomillashtirishda amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, ishlab chiqilgan metodikani o‘quv-mashg‘ulot jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining 2020-yil 7-maydagi 333-son buyrug‘i.
2. Verxoshanskiy Yu.V. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М., 2013. - 327 с..
3. Gaverdovskiy Yu.K. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика / Ю.К.Гавердовский. – М.: Физкультура и Спорт, 2007. – 912 с.
4. Dmitriyev G.G., Endaksev B.V., Kerimov Sh.A. Физическая подготовка военнослужащих армий ведущих стран мира к выполнению задач в необычных боевых и климатических условиях // Актуальные проблемы физической подготовки силовых структур. - 2012. - С. 42-47.
5. Karimov X.A. Harbiy xizmatchilar jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish masalalari. – Toshkent, 2024.